

АХБОРОТ ОЛИШ ВА ТАРҚАТИШ ЖАРАЁНИДА ИНТЕРНЕТНИНГ АҲАМИЯТИ

Илхомбеков Жасурбек Илхомбек ўғли
Тошкент давлат юридик университети
ўқитувчиси, юридик фанлари
бўйича фалсафа доктори
ORCID-0000-0002-9867-3363
E-mail: jafarbek22@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13951131>

Аннотация

Ушбу илмий мақолада ахборотнинг замонавий дунёдаги тутган ўрни ва унинг аҳамияти таҳлил қилинган. Шунингдек, ахборот алмашинуви жараёнида Интернетнинг аҳамияти, унинг қолган ахборот ресурсларидан фарқли жиҳатлари, устунлиги ва ҳуқуқий аҳамияти илмий таҳлил қилинган. Бундан ташқари, Интернетнинг келиб чиқиш тарихи, келиб чиқшининг сабаблари ва ундан дастлабки вақтда кутилган натижалар келтириб ўтилган. Интернетнинг ривожланиш босқичлари, унинг дастлабки вақтдаги аудиторияси ва ҳозирги кундаги аудиторияси солиштирилиб таҳлил қилинган. Шунингдек, Интернет маконидаги ижтимоий тармоқларнинг ўрни, уларнинг ҳозирги кундаги жамият ҳаётидаги аҳамияти таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Ахборот, Интернет, виртуал макон, ахборот технологиялари, оммавий ахборот, ахборот-коммуникация, глобаллашув,

Замонавий дунёда ахборотнинг ўрни жуда муҳим ҳисобланади ва бугунги кунда жамиятнинг ажралмас қисми сифатида ўрин олди. Ушбу жараён фақатгина ривожланиш процессида. Ушбу процесснинг бевосита давоми сифатида қараладиган ахборот олиш ҳуқуқи эса бугунги кунда туғилиш, яшаш, насл қолдириш каби табиий ҳуқуқлар сирасига кириб улгурди. Табиий ҳуқуқлар сирасига кириб улгурган ахборот олиш ҳуқуқининг кафолатлари эса бевосита қонунлар билан мустаҳкамлаб қўйилган. Қонунлар билан мустаҳкамлаб қўйилган ахборотга бўлган эҳтиёжни эса бевосита информацион технологиялар орқали қондирилиши бугун кундалик турмуш тарзимизга айланиб улгурди.

Ахборот технологиялари асрида яшар эканмиз ахборот алмашинуви жараёнида Интернетнинг аҳамияти кундан кунга ортиб бораётганини кўриш мумкин. Сабаби эса у бугунги кунда инсониятга кенг имкониятлар эшигини очди. Борган сари Интернет ҳам анъанавий медиа, ҳам анъанавий алоқа каналларининг ўрнини эгалламоқда. Бу ахборот муҳитининг ҳолати ва фойдаланувчиларнинг ҳуқуқий ва ахборот маданияти даражасига мослаштирилган глобал тенденциядир.

Иқтисодиёт, давлат бошқаруви ва жамоатчилик билан алоқаларнинг бошқа соҳаларини ахборот технологиялари билан қўллаб-қувватлашнинг ривожланиши ҳам ахборот технологияларидан фойдаланишнинг кенгайишига ҳамда уларни одамларнинг кундалик ҳаёти, турмуш тарзига интеграциялашувининг сезиларли суръатларда ўсгани билан тавсифланади. Бу албатта, ушбу технологияларнинг мураккаблигини янада ошганлиги билан боғлиқ.

Янги ахборот ва телекоммуникация технологияларининг жадаллик билан ривожланиши бугунга келиб глобал ахборот инқилобни юзага келтирмоқда. Ушбу инқилоб эса сиёсатга, иқтисодга, бошқарувга, молияга, илмий соҳага, маданиятга ва бошқа кўплаб ижтимоий соҳаларга ўз таъсирини ўтказмоқда.

2000 йилнинг 22 июлида “G8” етакчилари томонидан Глобал Ахборот жамиятининг Окинава Хартиясида таъкидланганидек, “Ахборот-коммуникация технологиялари (IT) 21-асрда жамият шаклланишига таъсир этувчи муҳим омиллардан бири ҳисобланади”.¹

XXI аср ҳақли равишда ахборот, ахборотнинг инқилобий асри деб аталади. Бунга асос бўлиб эса мисли кўрилмаган ахборот узатиш ҳажмининг, ахборот тезлигининг ва янги технологияларни ишлаб чиқишнинг ривожланишида десак бўлади. Оммавий ахборот воситалари ва коммуникацияларнинг кўп асрлик эволюцияси жуда кўплаб олашумул воқеаларни ўз ичига олади, жумладан: телеграф ихтироси ва айланма матбаа (1847), телефон (1870), радио (1895), симсиз телеграф (1922), телевидения (1930). 1946 йилда Сент-Луисда (АҚШ) радиотелефон тизими яратилди. Ушбу ихтирони мобил алоқанинг аждоди деб ҳисоблаш қабул қилинган. Айнан юқорида келтирилган ихтиролар навбатдаги шов-шувли ҳодисага йўл очди. Ушбу оламшумул ҳодиса эса Интернетнинг (1986) яралиши эди.²

Интернетнинг яратилиши инсоният тарихидаги оламшумул воқеалардан бири бўлди. Чунки, виртуал макон бугунги кунда миллионлаб одамларни ва юзлаб мамлакатларни бирлаштира олди. Географик масофаларни, тўсиқларни бартараф этган ҳолда, фан, маданият ва таълимнинг турли соҳаларида ўзаро алоқаларни ўрнатди.

Интернет ахборот-коммуникация тармоғи сифатида бугунги кунда кундалик турмуш тарзимиз, жамиятимиз ва ҳаётимизда муқим ўрин тутган ҳодиса сифатида шаклланди.

Фикримизнинг давоми сифатида, В.И. Шалакнинг виртуал макон ҳақидаги фикрлари билан танишадиган бўлсак, у Интернетнинг энг муҳим вазифаларидан бири одамлар ўртасидаги мулоқот функцияси эканлигини таъкидлайди: “Мамлакатлар ва қитъалар томонидан жисмонан бир-биридан ажратилган, лекин компьютердан компьютерга алоқа орқали бирлашган одамлар энг долзарб масалаларни муҳокама қилишда иштирок этадилар. Энг янги илмий ахборотлар, турли соҳаларда қўлга киритилган янги натижалар алмашинуви илм-фан тараққиётини тезлаштиради. Сиёсий ва ижтимоий муаммоларни эркин муҳокама қилиш, тақиқланган мавзуларнинг йўқлиги ҳаётни янада очиқ қилади ва зиддиятли вазиятлардан қочишни осонлаштиради.”³

Демак, иқтисодий қувватларнинг ахборот-техник жиҳозланишини такомиллаштириш, давлат бошқаруви тизимини модернизация қилиш ва ахборот жараёнларининг жамият ҳаётининг энг хилма-хил соҳаларига жорий этилиши тобора

¹ Окинавская Хартия глобального информационного общества от 22 июля 2000 г. Дипломатический вестник. 2000. № 8. с. 51-56.

² Чернов А.А. Становление глобального информационного общества: проблемы и перспективы. Москва. Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2003. с.14.

³ Шалак В.И. Логический анализ сети Интернет: Дис. ... докт. философ, наук: 09.00.07 / Институт философии РАН. М., 2008. С. 2.

илғор ахборот фуқароларнинг кундалик ҳаётидаги технологияларининг жадал интеграциялашувига олиб келди.

Замонавий халқаро муносабатларнинг ривожланиши глобал ахборот тизимининг кенглиги ва имкониятларининг юқорилиги билан чамбарчас боғлиқ. Ўтган асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб ахборот технологияларининг жадаллик билан ривожланиши халқаро муносабатларнинг шаклланишида катта аҳамият касб этган глобаллашув жараёнларини сезиларли даражада тезлаштирди. Глобаллашув жараёнида Интернет халқаро муносабатларнинг турли субъектлари ўртасидаги ўзаро боғлиқликни янада ошириш ва мустақамлаш имкониятларини яратди.

Интернет маконининг тарихи ўтган асрнинг 60-йилларига бориб тақалади. Ўша даврда АҚШ Мудофаа вазирлиги СССР билан ядровий можаро юзага келган тақдирда мамлакатни қандай бошқариш кераклиги ҳақидаги мураккаб стратегик вазифага дуч келади. Бошқача қилиб айтганда, Қўшма Штатларнинг қўрқуви 18-миллий алоқа марказига эҳтимолий зарба берилишида эди. Агар ушбу зарба амалга оширилса миллий алоқа маркази мамлакат ҳарбий раҳбарияти ва Америка стратегик кучлари ўртасидаги алоқани таъминлай олмаслиги ўртага чиққан эди. Ушбу вазифани ечиш АҚШ Мудофаа вазирлигининг ARPA (Махсус тадқиқот лойиҳалари агентлиги) деб номланувчи бўлимига юкланган эди.⁴

Тадқиқот натижаларига кўра, мустақил сегментлардан иборат марказлашмаган тармоқ яратиш қарорига келинди. Ахборот алмашинувининг кўриниши сифатида маълумотни ажратишнинг оригинал дизайни ишлаб чиқилди. Бунда маълумотларни кичик бўлақларга - “пакетларга” ажратган ҳолда, турли йўллар билан белгиланган манзилга етиб бориши назарда тутилган. Бунинг учун ҳар бир “пакет” муайян бир манзилга йўналтирилган. Агар ушбу “пакет” бирон сабабга кўра керакли манзилга етиб бормаган бўлса ёки узатиш вақтида зарарланган бўлса, кейинчалик улар яна қайта ўша манзилга жўнатилган.⁵

Ушбу тадқиқотлар натижасида 1969 йилда [ARPANET](#) вужудга келди.

1980-йилларга келиб, “Интернет” номи билан машҳур бўлган ушбу тармоқнинг имкониятларидан аллақачон кенг халқаро ҳамжамият фойдалана бошлади. 1986 йилда Интернетни лойиҳалаштириш ишчи гуруҳи ташкил этилади. Ушбу ишчи гуруҳ кенг доирадаги иштирокчиларни жалб этган ҳолда, ҳамкорлик ва консенсус асосида қарорлар қабул қилиб, Интернетнинг кейинги ривожланишини бошқарди. Интернетда марказий ҳукумат, марказий режалаштириш ва “катта стратегия” йўқ эди.⁶

Шундай қилиб, глобал компьютер тармоғи бўлмиш Интернет (INTERNational NETWORK)нинг вужудга келишини 1986 йил деб ҳисоблаш мумкин. Айнан ўша йили Миллий фан жамғармаси илмий компьютер тармоғини яратди ва уни [ARPANET](#) билан боғлади.

Интернет ниҳоят ахборот олиш, мулоқот қилиш ва маданий тадбирлар учун дунёнинг асосий платформасига айланди. 2000 йилларда эса мобил Интернет пайдо бўла бошлади.

⁴ Кочетов А.Н. Влияние Интернета на развитие общества // Информационное общество, 1999, № 5, с. 43-46.

⁵ Интернет для журналистов // Электронный ресурс: <http://www.press.ru>

⁶ Йован Курбалийя, Эдуардо Гелбстайн. Управление Интернетом проблемы, субъекты, преграды. DiploFoundation. 2005.

2001 йилда Википедия - глобал жаҳон энциклопедияси ишга туширилди. Википедия тарихдаги энг йирик энциклопедияларидан бирига айланди.

Ижтимоий тармоқлар пайдо бўла бошлади. 2004 йилда Facebook, бир неча йил ўтиб эса Twitter яратилди.

2005 йилда Youtube пайдо бўлди, у бугунги кунда дунё миқёсида Интернетдаги энг катта видеохостинг ҳисобланади.

Дарвоқе, 2006-йилда сиёсий мурасасиз далилларни чоп этувчи жанжалли WikiLeaks сайти очилган эди.

Бугунги кунда эса ижтимоий тармоқлар орасида етакчилик қилаётган ва жуда катта контентга эга бўлган Instagram, Telegram, WhatsApp, TikTok каби тармоқлар фаолият олиб бормоқдалар. Булар орасида Telegram ижтимоий тармоғи давлат ва ҳокимият органлари орасида фаолиятига даҳлдорлиги нуқтаи назаридан анча машҳурдир. Зеро, Telegram канали улар фаолиятининг ажралмас бир қисми сифатида бугунги кунда соҳа вакиллари томонидан иш жараёнларида фойдаланилмоқда.

Бугунги кунда технология фақат олдинга силжимоқда ва Интернет бутун дунёдаги аксарият фойдаланувчиларнинг ҳаётининг ажралмас қисмига айланди. Интернет ва унинг ривожланиши туфайли маълумотлар ортиб бормоқда, уланишлар тезлашмоқда ва кўплаб янги ихтиролар яратилмоқда.

2018 йилда Интернет асл тушунчалардан сезиларли даражада фарқ қила бошлади. Албатта, унинг моҳияти олдингидек - алоҳида компьютерлар, тугунлар, шунингдек, маҳаллий, магистрал ва шаҳар тармоқларининг глобал ассоциациясидир. Ваҳоланки, дастлаб Интернет давлат идоралари томонидан назорат қилиниши режалаштирилган бўлса, бугунги кунда ундан ҳамма фойдаланиши мумкин. Бу эса яхши натижадир. Албатта, айрим мамлакатларда истиснолар мавжуд.⁷

Глобал тармоқ фойдаланувчилари кундан кунга ошиб бормоқда. Бугун Интернет электрон хабарларни узатиш воситасидан учрашувлар, одамлар ва ғоялар учун тўла виртуал маконга, кибер фазога айланди. У ҳеч қандай масофа тушунчалари йўқ бўлган алоқа ва ахборот алмашинув маконига айланди.

БМТнинг бош (собиқ) котиби Кофи Аннан 2004 йил 24 март Нью-Йоркда бўлиб ўтган Интернет бошқаруви глобал форумида Интернет ҳақида жуда илиқ гапларни айтган. Бир неча йил ичида Интернет савдо, соғлиқни сақлаш, таълим ва инсоний мулоқотнинг ўзида инқилоб қилди. Қолаверса, Интернетнинг салоҳияти биз у яратилганидан бери ўтган нисбатан қисқа вақт ичида гувоҳи бўлган имкониятлар билан асло тўхтаб қолмайди. Ҳаётимизда Интернет мавжудлигини тартибга солиш, ривожлантириш ва ҳимоя қилиш биздан уни яратувчилардан кам бўлмаган даражадаги зукколикни талаб қилади. Шубҳасиз, Интернетни бошқариш керак, лекин бунинг учун махсус ёндашишнинг кераги йўқ.⁸ Кофи Аннаниннг Интернет ҳақидаги фикрлари ўша пайтнинг ўзида ривожланган демократик давлатларда глобал тармоққа бўлган ишонч ва умидларни қай даражада учқунлантирганини англаш қийин эмас. Зеро,

⁷ Қаранг: История развития Интернета. // ESERVER сетевое оборудование, Электрон манба: <https://e-server.com.ua/sovety/240-istoriya-razvitiya-interneta>

⁸ Йован Курбалийя, Эдуардо Гелбстайн, Управление Интернетом проблемы, субъекты, преграды. DiploFoundation. 2005.

Интернетнинг тез суръатларда ривожланиб бориши жамиятнинг ахборот соҳасидаги улкан ютуқлар сари қўйган дадил қадами эканлигини кўриш мумкин.

АҚШ ҳукуматининг олиб борган тадқиқотлари шуни кўрсатдики, Интернет жадал суръатлар билан ривожланиб борди. Хусусан, 50 миллионлик аудиторияга эга бўлиш учун радиога 30 йил, телевиденияга 13 йил, Интернетга эса атиги 4 йил керак бўлди.⁹

Бугунги кунга келиб, рассомчилик, графика, архитектура, хайкалтарошлик, мусиқа, балет ва театр, бадий адабиёт каби соҳаларга нисбатан қизиқиш сусайиб бормоқда. Буларнинг ўрнини эса Интернет (бадий китоблар ўрнига электрон китобларга бўлган аҳолининг орасидаги қизиқиш ортиб бормоқда) эгалламоқда.

Цивилизациянинг бу тарзда ривожланиши, ижтимоий муносабатларнинг ахборотлаштириш ва компьютерлаштириш даражаси юқорилиги Интернет бугун инсон фаолиятининг барча соҳаларига кириб борганини исботламоқда.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, таҳлил қилганимиз Интернет маконининг ахборотга бўлган эҳтиёжни қондириш, уни тезкор, узвий ва чексиз етказиб бериш бўйича ҳозирда гегемон Интернет ҳисобланади. Зеро, Интернет бугун глобал ахборот макони ва глобаллашув жараёнининг муаллифи десак хато бўлмайди. Унинг чексиз имкониятлари ҳақида биз юқорида таҳлил қилиб ўтдик.

References:

1. Окинавская Хартия глобального информационного общества от 22 июля 2000 г. Дипломатический вестник. 2000. № 8. с. 51-56.
2. Чернов А.А. Становление глобального информационного общества: проблемы и перспективы. Москва. Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2003. с.14.Окинавская Хартия глобального информационного общества от 22 июля 2000 г. Дипломатический вестник. 2000. № 8. с. 51-56.
3. Шалак В.И. Логический анализ сети Интернет: Дис. ... докт. философ, наук: 09.00.07 / Институт философии РАН. М., 2008. С. 2.
4. Кочетов А.Н. Влияние Интернета на развитие общества // Информационное общество, 1999, № 5, с. 43-46.
5. 1 Интернет для журналистов // Электронный ресурс: <http://www.press.ru>
6. Йован Курбалия, Эдуардо Гелбстайн. Управление Интернетом проблемы, субъекты, преграды. DiploFoundation. 2005.
7. Қаранг: История развития Интернета. // ESERVEN сетевое оборудование, Электрон манба: <https://e-server.com.ua/sovety/240-istoriya-razvitiya-interneta>
8. Jasurbek, I. L. N. O. M. B. E. K. O. V. (2022). DEVELOPMENT TENDENCIES OF THE RIGHT TO RECEIVE INFORMATION IN THE VIRTUAL SPACE. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(11), 17-22.
9. Ilkhombekov, J. (2022). THE ROLE AND ROLE OF THE MEDIA IN THE INFORMATION DISTRIBUTION PROCESS. Академические исследования в современной науке, 1(17), 80-84.

⁹ Чернов А.А. Становление глобального информационного общества: проблемы и перспективы. Москва. Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2003. с.19.

10. Илхомбеков, Ж. И. Ў. (2022). Ўзбекистон Республикаси қонунларида оммавий ахборот воситалари эркинлигини таъминлашнинг ўзига хос хусусиятлари. *Scientific progress*, 3(4), 1068-1074.
11. ИЛХОМБЕКОВ, Ж. (2022). АХБОРОТ ТУШУНЧАСИ, МОҲИЯТИ, ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТИ ВА КАФОЛАТЛАРИ. ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ, 2(6), 49-53.
12. Jasurbek, I. (2024). Comparative Legal Analysis of Reforms Conducted for the Development of the Information Sector in the New Uzbekistan. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 2(1), 72-81.
13. Jasurbek, I. (2024, February). Internet activity coordination organizations. In *E Conference World* (No. 4, pp. 158-166).

